

A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NOS HÁBITOS SAUDÁVEIS DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14592726

SILVA, Lidiany Paiva¹
CARNEIRO, Anna Kamila Rodrigues²
MOURA, Luciana Ramos³
BICALHO, Leandro Lopes⁴
MAFRA, Rennan Lanna Martins⁵

Objetivo: Analisar as produções científicas sobre a influência das mídias sociais nos hábitos saudáveis de adolescentes. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, parte de um projeto de pesquisa em andamento, e compõe a primeira etapa do mesmo. Foram analisados artigos extraídos dos sites de busca Biblioteca Virtual Em Saúde, PUBMED, Embase e SCIELO buscados através da estratégia de busca “Alfabetização em Saúde and Mídias Digitais and adolescentes and hábitos saudáveis”; que foram publicados nos últimos 10 anos. **Resultados:** Os resultados preliminares apontam que mais de 90% do público adolescente tem acesso a internet no Brasil (CETIC.BR, 2022), sendo que a utilização desse meio é para fins diversos, como comunicação, estudos e lazer. Entretanto, se tratando o uso excessivo das mídias digitais, elas podem influenciar negativamente a saúde mental e dispor a falsa sensação de pertencimento social entre os jovens (Primack & Escobar-Vieira, 2017). Vale ressaltar, que essa influência também se presencia na adoção de hábitos alimentares prejudiciais, os quais favorecem o desenvolvimento de doenças crônicas em crianças e adolescentes (Oliveira et al., 2016). **Considerações finais:** As mídias sociais é um espaço inovador, o qual os jovens estão presentes. O uso dela é muito presente e tem pontos positivos e negativos, sendo preciso acessar de modo consciente e equilibrado. Diante disso, é necessário a observação dos responsáveis e da sociedade, para que esse local não seja prejudicial à integridade mental e física dos mesmo. Portanto, conclui-se a as mídias digitais influenciam nos hábitos saudáveis dos adolescentes.

Fonte de financiamento: O presente estudo é financiado pela FAPEMIG, através do projeto de pesquisa “Competência midiática, infância e adolescência em contextos de vulnerabilidade: processos de escuta, fortalecimento em rede e produção de conteúdos midiáticos na Fundação Menino Jesus - Ponte Nova/ MG” Número do parecer: 6.311.846

Descritores: Alfabetização em Saúde; Mídias Digitais; Adolescentes; Hábitos Saudáveis.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa- UFV. E-mail: lidiany.paiva@ufv.br

² Graduanda em Psicologia. Centro Universitário de Viçosa-UNIVICOSA. E-mail: annakamilacarneiro@gmail.com

³ Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa- UFV. E-mail: luciana.rmoura@ufv.br

⁴ Docente do curso de Psicologia do Centro Universitário de Viçosa- UNIVICOSA. E-mail: leandrobicalho@univicosa.com.br

⁵ Docente do curso de Comunicação Social- Jornalismo da Universidade Federal de Viçosa-UFV. E-mail: rennan.mafra@ufv.br